

ВОХАЛАР ВА ШАҲАРЛАРНИНГ МУДОФАА ДЕВОРЛАРИ ВА ДАРВОЗАЛАРИ

Султанова Дилшода Намазовна

профессор, архитектура фанлари доктори/ Турон ФА академиги

Абатова Шамсиқамар Зиядуллаевна

СамДАКУ таянч докторанти (PhD)

Аннотация: Ушбу мақолада воҳалар ва шаҳарларнинг мудофаа деворлари ва дарвозалари, уларнинг келиб чиқиш сабаблари, уларнинг архитектураси ва жойлашуви ҳамда вазифалари нималардан иборатлиги ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Буюк Хитой девори, Садди Чиний, Чингизхон девори, Канпирак девори, Шаҳар деворлари ва дарвозалар.

Annotation: In this state, the defensive walls and gates of oases and cities, their origin, architecture and location, as well as their functions are described.

Key words: Stone Wall: Great Chinese Wall, Barrier Chinese Wall, Genghis Khan Wall, Kanpirak Wall, City wall and gate.

Кириш: Республикаимиз мустақилликка эришгач халқимизнинг ўтмиши ва тарихини чуқур ўрганишга бўлган қизиқиши янада ошди. Ота-бобола-римиздан ёдгор қолган қадимий обидалар, масжид-мадрасалар, тарихий қадамжолар, саройлар, арк-қалъалар сафида тарихий шаҳарларимизнинг қадим дарвозалари ҳам борки, уларнинг архитектураси, шаҳарсозликда тутган ўрни ва рўлини ўрганиб, мавжудларини таъмирлаб, сақланмаганларини график қайта тиклаб, уларни келаж авлодларга етказиб бериш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу йўналишдаги ишлар орасида тарихий шаҳарларимиз учун катта ижтимоий, сиёсий ва туристик аҳамият касб этувчи тарихий дарвозаларни, хусусан, Қадим Самарқанд ва Бухоро ша-ҳарлари дарвозаларини илмий ўрганиш, график қайта тиклаш, улардан туризм мақсадларида фойдаланиш долзарб масалалардан биридир.

Асосий қисм: Инсоният ер юзиде яшай бошлабдики, ўз ҳаётини осойишта, ҳавф-хатарсиз ўтказишнинг турли чораларини кўради. Шундай чоралардан бири мудофаа деворларини барпо қилиш эди. Одамзод дастлаб ўз кулбалари атрофини баланд деворлар билан ўраган бўлса, кейинчалик бутун бошли қишлоқ ва шаҳарлар атрофини ҳам мудофаа деворлари билан ўрай бошлади. Маълум даврларга келиб, улкан воҳалар ва мамлакатининг бепоён сарҳадларини ҳам баланд, мустаҳкам девор билан ўраб олиш бошлан-ганлигининг гувоҳи бўламиз. Бунга мисол тариқасида эрамиздан олдинги 4-3 асрларда барпо қилинган Буюк Хитой деворини айтиб ўтишимиз мумкин...

Шарқ тарихий манбаларида Садди Чиний деб номланган бу девор ўз тарихи, кўлими ва салобати билан икки минг йилдан буён инсониятни хайратга солиб келмоқда. Уч юз минг аскар ва икки миллиондан ортиқ ҳарбий асирлар ҳамда ҳар хил жиноятчилардан иборат қурувчилар томонидан 10 йил мобайнида барпо қилинган бу деворнинг узунлиги олти минг километрга яқин. Баландлиги айрим жойларда 10 метргача етадиган бу девор ранит тошлар, хом ғишт ва пишитилган лойдан бунёд қилинган. Девор бўйлаб ҳар 60- 100 метр

масофада мустақкам миноралар, тоғдан ўтадиган қисмларида эса истеҳкомлар барпо қилинган.

Буюк Хитой девори ниҳоятда қалин бўлганлигидан унинг устидан лашкарлар, суворийлар ва жанг аравалари бемалол у ёқдан бу ёққа қатнаб турган. Хитой тарихий манбаларида ёзилишича, бу деворни ниҳоятда қийинчилик билан қуришган, минглаб кишилар шароитнинг оғирлигидан, турли касалликлар ва очликдан силласи қуриб, қирилиб кетган. Ўлганларнинг жасадини эса деворнинг тагига ташлаб, устидан ишни давом эттираверганлар. Шу сабабли бу девор минг-минглаб одамлар учун қабр вазифасини ўтаган, десак хато бўлмайди. Шу ўринда, маҳобатли Буюк Хитой девори қандай мақсадда барпо қилинган, деган савол туғилади. Шак-шубҳасис, у хитойликларни жангари хунлардан ҳимоя қилиш учун қурилган эди. Бундан ташқари, Буюк Хитой девори хитойликларни ўз мамлакатини ҳудудида жиловлаб туриш вазифасини ҳам ўтаганлиги маълум.

Буюк Хитой девори

Жаҳон халқлари тарихига назар соладиган бўлсак, Хитой Девори ягона эмаслиги, бу хилдаги деворлар Осиё, Европа ва Африка қитъаларида ҳам барпо қилинганлигига гувоҳ бўламиз. Тарихий манбаларнинг шохидлик беришича, ҳозирги Мўғулистон ҳудудларида Чингизхон девори номли мудофаа девори ҳам барпо қилинган. Мўғулистон

худудларидан бошланган бу мудофаа девори Хитой ва ҳозирги Россия сарҳадларида ҳам давом этган бўлиб, унинг умумий узунлиги 600 километрдан иборат.

Антик ва илк ўрта асрларда Ўрта Осиё худудларида ҳам худди Хитой Деворига ўхшаш мудофаа деворлари барпо қилинганлиги аён. Бундай деворларнинг қадимгиси ҳозирги Туркменистон Республикасининг Марв воҳасида эрамиздан олдинги III асрда барпо қилинган Антиох I-Сотер девори ҳисобланади. Александр Македонскийнинг жасур лашкарбошиси Селевк ва Сўғд баҳодири Спитаменнинг кизи гўзал Апамалардан туғилган Антиох Сотер отасининг ўлимидан сўнг тахтга ўтириб, Ўрта Осиёда айрим иншоотларни барпо қилдирганлиги маълум. Бу девор, асосан, пахсадан тикланган бўлиб, узунлиги 250 км. га етган ва Марв воҳасининг маданий, деҳқончилик ерларини ўз ичига қамраган.

Бухоро воҳаси мудофаа девори

Тарихий ва археологик маълумотларнинг кўрсатишича, қадимги Бухоро воҳасининг ҳукмдорлари бу воҳанинг обод шаҳар ва қишлоқлари, суғориладиган, серҳосил ерларини баланд мудофаа девори билан ўраб олган. Бу девор воҳа аҳолиси на уларнинг ерини кўчманчи-чорвадор қабилаларнинг ҳужумлари, уларнинг сиёсий хиётларига ноўрин аралашувларидан ҳимоя қилган. Бухоро воҳаси ён-атрофини ўраб турган бу мудофаа девори халқ ўртасида Канпирак девори деб аталган бўлиб, тарихчи Муҳаммад Наршахийнинг ёзишича, у эрамизнинг 782 йилидан 830 йилларигача қуриб битказилган. Археологик тадқиқотлар Бухоро воҳаси атрофида эрамизнинг IV-V асрларида ҳам мудофаа девори мавжуд бўлганлигини кўрсатди. Наршахий тилга олган девор эса ундан сўнг барпо қилинган. [1]

Тадқиқот услублари. Зарафшон водийси ва Жиззах воҳалари худудларини қадимда ўраб турган яна бир мудофаа девори халқ ўртасида “Канпир девор” деб номланган. Самарқанд вилоятининг Булунғур туманидан бошланиб, Жиззах вилоятининг Ғаллаорол, Жиззах, Бахмал туманлари худудларини ўз ичига қамраган бу мудофаа деворининг қалинлиги айрим жойларда 15-20 метргача етган. Канпир девор Зарафшон дарёсидан

чиқарилган каналлардан суғо-рилиб, обод қилинган деҳқончилик ва боғдорчилик ерларини, шаҳар ва қишлоқларни ўз ичига қамраб, бу жойларни ёвларнинг ҳужумларидан ҳимоя қилган.

Биз юқорида номларини тилга олган мудофаа деворлари аждодлари-мизнинг ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлганлиги шубҳасиз. Шу сабабли ҳам аждодларимиз мудофаа деворлари бўйлаб ва уларнинг ёнида мустаҳкам буржлар, қалъалар, шаҳарлар, истехкомлар барпо қилинган. Воҳаларнинг ичкарига кирадиган жойларида эса работ-дарвозалар қурилиб, дарвозалар жуда қаттиқ муҳофаза қилинар эди. Отлиқ ва пиёда душманларнинг воҳа ичига бостириб киришларининг олдини олиш учун деворларнинг ташқи томонидан ҳандақлар қазилган. Бу ҳандақларнинг ичи сувга тўлдирилган. Катта йўллар устига қурилган дарвозаларнинг олдида эса осма кўприклар барпо қилинган. Кўприклар кундузи туширилган, кечаси ёки хавф туғилган пайтларда кўтариб қўйилган.

Kampirak va kampir devor qoldiqlari

Тадқиқот натижалари. Деворлар бўйлаб, мамлакатнинг ичкари томонига ҳар 10-15 км масофада махсус кузатув ва хабар етказиш миноралари бунёд қилинган. Қоровул минораларда кечаю кундуз соқчилар хушёр турган.

Агарда душман ҳавфи сезилса, соқчилар дарҳол олов ёқиб, навбатдаги минорага хабар берганлар. Шу тариқа бу хабар зудлик билан пойтахтга, ҳукмдорга етказилган. Сўнги даврларда давлатлар чегараларининг ўзгариши, сиёсий, иқтисодий ва ҳарбий қудратининг ошиши туфайли улкан воҳалар ва сарҳадларни қуршаб олган бу мудофаа деворларининг аҳамияти камайган, улар тарих мулкига айланган.

Ҳозирги кунда ҳам республикамиз бепоён майдонларининг у ер бу-ерида қадимги мудофаа деворларининг қолдиқлари учрайди. Аждодларимизнинг осойишталигини асрашда муҳим аҳамиятга эга бўлган бу деворлар мозийнинг алғов-далғов даврларидан қолган хотира гувоҳлардир.

Эрамиздан аввалги IV асрларда қурилган шаҳар калин мудофаа деворлари ва дарвозаларидан ташқари дарвоза олди мураккаб мудофаа иншоотига ҳам эга бўлган. Одатда тўғри бурчакли шаклдаги бу иншоотига ҳам эга бўлган. Одатда тўғри бурчакли шаклдаги бу иншоот бир неча айланма йўлакдан иборат бўлиб, унинг бундай мураккаб қурилиши душманнинг шаҳар ичкарисига тўғри кириб келишига имкон бермаган. Айланма йўлакдан кирган душман эса девор устида турган ўқчилар зарбасига дуч келган.

Бундай дарвозаолди мураккаб мудофаа иншооти қадимги Хоразм шаҳарларининг деярли барчасида (Қалъалиққир, Куй -кирилган қалъа, Ёнбошқалъа, аёзқалъа, Қатқалъа ва хакозаларда) мавжуд бўлган.

Ушбу меъморий услуб, шунингдек, Тошкент вилояти худудига Канка, Туркменистондаги Дилбержин қалъаларида ҳам қўлланилган. Дарвоза олди мудофаа иншоотининг Хоразм шаҳарларида кўпроқ ўрнатилиши бу ўлканинг кўчманчилар билан чегарада жойлашганлигидан деб тушуниш мумкин. Қадимги Хоразм шаҳарларининг мудофаасига хос хусусиятлардан яна бири – мудофаа деворлари ичидаги йўлакдир.

Йўлакнинг кенлиги 2,5 метр дан кам бўлмай, у мудофаанинг ожиз жойига тезда етиб бориш ва химояни мустаҳкамлашга ёрдам берган [2]. Хоразм шаҳарларининг ички йўлаккли баланд деворлар билан химояланиш сабаби ҳам бу шаҳарлар мамлакатнинг чегара худудларида жойлашганлигидандир.

Шаҳарларнинг мудофаа иншоотларига деворлардан ташқари ўша деворлар сатҳи бўйлаб бўрттирилган буржлар, шаҳар деворлари ташқи бурчакларига қурилган кузатув миноралари ҳамда ўрта асрлар шаҳарлари ҳаётида то XIX асргача муҳим рўл ўйнаган дарвозалар ҳам кирган. Бу девор ва дарвозалар шаҳар аҳолисини ташқи ёвлар

ҳужумидан химоялашдан ташқари, ўзига хос шаҳар “остона”лари рўлини ҳам бажаришган.

“Ватан остонадан бошланади” деганларидек, шаҳарлар ҳам ўтмишда ўша дарвозалар ва деворлардан бошланган. Шаҳар деворлари ва дарвозалар ҳукмдорлар маблағи ва буюртмаси билан меъмор муҳандислар, моҳир усталар ва халқ оммаси иштирокида ҳашар услубида қурилган.

Шаҳар дарвозалари ёнида божхоналари, соқчилар ва қалъа-сарой-лари, яъни мамлакат маъмурияти, ҳарбийлар ва қозихона жойлашган. Уларга дарвозалар олдида жойлашган бозорлар, меҳмонхоналар, коммунал-маиший ва савдо бинолари (ҳаммомлар, ҳовузлар, қарвон-саройлар) қўшилган.

Хулоса. Зарафшон воҳасининг энг қадимий шаҳарларидан бири Афросиёб-қадимги Самарқанд шаҳри бўлиб, у ўзининг арки, шаҳристони, мустаҳкам де-ворлари ва 4 та дарвозаларига эга бўлган. Бундан ташқари, шаҳарнинг рабод қисми ва уни қуршаб турган ташқи мудофаа деворлари ҳам бўлиб, унинг 12 та дарвозаси бўлган. Бу қадим узун деворнинг номи “Девори қиё-мат” ёки “Девори кўндаланг” деб аталган. Афросиёб шаҳарчаси дарвозалари тепа-ликда жойлашган бўлиб, унга одамлар зинапоялар, арабалар эса махсус қиялик (пандус)лар орқали чиққан. Самарқанд шаҳри ташқи девори (Девори қиёмат)нинг узунлиги 12 фарсах, яъни 84 км бўлган (1 фарсах 7-8 км га тенг). Девор тепаларида тиргоҳлар, деворнинг ўзида эса жангчилар учун махсус буржлар қурилган. 12 та дарвозанинг барчаси ёғочдан, икки табақали қилиб ишланган. Афросиёб аркининг боши ва охирида темир дарвозалар ўрнатилган. Афросиёб шаҳрининг рабод қисми ҳозирги Темурийлар даври Самарқандига мос келади.

Адабиётлар рўйҳати:

1. Юсупова М.А. Бухарская школа зодчества. XV-XVII вв.-Самарқанд, 2022.
2. А.С.Уралов., Хасанова Х Шаҳар деворлари ва дарвозаларининг // Меъ-морчилик ва қурилиш муаммолари илмий-техник журнали.- №1, 2004
3. Шамсикамар, А., & Зиёдуллаева, М. Б. (2022). Интериорс оф Хисторис Ҳоспиталс. ЭУРОПЭАН ЖОУРНАЛ ОФ ИННОВАТИОН ИН НОНФОРМАЛ ЭДУСАТИОН, 2(5), 227-229. 4. Шамсикамар, А. (2021). Хисторисал арчитестурал рулес вҳен десигнинг буилдингс. Жоурнал оф Арчитестурал Десигн, 1, 6-9
4. Султонова Д.Н. Ўзбекистон меъморчилигида тасвирий ва бадий воситаларни уйғунлаштириш/ Монография ISBN 978-9943-322-79-0. Тошкент: “Санъат”, 2010. -Б. 232. 2. Султонова Д.Н. Harmonisierung der bildnerischen und kunstlerischen mittel in der architektur Usbekistan/ ISBN: 978-620-3-93073-3 Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of the OmniScriptum S.R.LPublishing group 2021. - Б. 102. 6.4 б.т. (немис тилида) <https://www.amazon.com/www.lap-publishing.com>.
5. Султонова Д.Н. “Рамзий тоқ-дарвозаларнинг шаҳарсозликда қўлланилиши тарихи”/ Услубий кўрсатма Мавзу бўйича мустақил ишларни бажариш учун. СамДАҚИ, Самарқанд, 2016.

6. Султонова Д.Н. Рамзий дарвозаларнинг келиб чиқишида тарихий дарвозаларнинг аҳамияти/ Архитектура, қурилиш, дизайн(илмий-амалий журнал). ТАҚИ. 2-4 сон. –Тошкент, 2006, -Б. 13-16.

7. Султонова Д.Н. Возникновение ворот в градостроительстве Узбекистана (на примере города Ташкента)/ Меъморчилик ва қурилиш муаммолари. 4-сон. СамДАҚИ.Сам. 2009.-Б.22-29.

8. Султонова Д.Н. 12 символических ворот в историческом и современном градостроительстве Ташкента/ Вестник МИЦАИ (издание Международного института Центрально-азиатских исследований). 17-сон. - Самарканд, 2013 -Б. 43-51,

